

ФАТТУЛАЄВ АББОСЖОН,

студент (Туркменістан) кафедри економіки підприємств, економічний факультет, Український державний університет залізничного транспорту.

Науковий керівник: Ситковська М.І., ст. викл. кафедри історії та мовознавства, центр гуманітарної освіти, Український державний університет залізничного транспорту

ЖЕСТИ І МІМІКА ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

Жести і міміка дуже тісно пов'язані зі словом. Цицерон писав, що кожний рух душі має своє природне відображення в голосі, в жесті, в міміці. Він наголошував на тому, що рухи мають відповідати діалогу та сенсу слів.

Вчені вважають, що багато жестів мають біологічне походження, та їх використовують навіть тварини. Наприклад, Дарвін писав, що жест незгоди (похитування головою із сторони в сторону), однаковий майже у всіх народів світу. Він з'явився як знак інстинктивної незгоди дитини, коли вона відмовляється від грудей матері [1].

У порівнянні із південними народами українці жестикулюють мало, але у порівнянні з північними країнами українці вважаються досить темпераментними. Коли українці жестикулюють, вони не дуже викидають руки вперед, але й не притискають руки до тіла.

Треба зазначити, що, у порівнянні з європейцями, українці майже не використовують синхронно обидві руки, а жестикулюють переважно правою рукою. Дуже часто функцію рук приймає на себе голова. Якщо, наприклад, треба показати, в якому напрямку рухатися, це можна зробити головою, а замість слів «я не знаю», просто пожати плечима.

В українців дуже неввічливим вважається вказувати (тикати) пальцем на щось, особливо на людину. Якщо щось треба показати, маємо це робити усією рукою.

Одна й та сама фраза, яку промовили з різною інтонацією та з різними жестами, може мати протилежне значення. Наприклад, « Ви!», яке ми промовили з притисканням рук до грудей, може означати вдячність, але якщо ми водночас будемо похитувати головою, це означатиме засудження.

Розглянемо найбільш уживані жести представників східнослов'янських народів, які пов'язані з головою (лоб).

«Стукнути себе рукою по лобу» - несподівана здогадка або досада на себе за необачність.

«Терти собі лоба» - прагнення щось пригадати або зрозуміти.

«Чухати собі лоба» - спантеличення, збентеження, роздратування.

«Наморщувати лоба» - демонстрація незадоволення, несхвалення чогось.

«Закатувати очі під лоба» - смиренність, покірність, або іронічне ставлення до когось.

Як ми бачимо, система жестів, пов'язана тільки з однією частиною тіла, має у європейських народів досить розвинену структуру.

Література:

1. Акишина А.А. Жесты и мимика в русской речи. – М.: Рус.яз., 1991. – 144с.

ЖЕСТИ І МІМІКА ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

У дослідженні розглядається значення жестів та міміки для комунікативного зв'язку між людьми. Наголошується на біологічному походженні багатьох жестів. Порівнюються невербальні засоби українців у порівнянні з іншими народами. Розглядається декілька жестів, пов'язаних зі словом «лоб». Робиться висновок про розвинену систему жестів європейських народів.

Ключові слова: жест, міміка, інтонація, комунікативний зв'язок, біологічне походження.

GESTURES AND FACIAL EXPRESSION AS AN ADDITIONAL MEANS OF COMMUNICATION

The study examines the importance of gestures and facial expressions for communication between people. Emphasis is placed on the biological origin of many gestures. The non-verbal means of Ukrainians are compared with other nations. There are several gestures associated with the word “forehead”. The conclusion is made about the developed system of gestures of the European people.

Key words: gesture, facial expressions, intonation, communicative communication, biological origin.